

управление. – 2020. – № 1 (49). – С. 136-147.

14. Резник А.А. Реализация функции социальной защиты в контексте государственной социальной политики / А.А. Резник, Р.В. Ободец // Менеджер. – 2021. – № 1 (95). – С. 111-116.

15. Рождаемость и смертность в Европе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://zdrav.expert/index.php/Статья:Рождаемость_и_смертность_в_Европе.

16. Руководство по измерению бедности Европейской экономической комиссией ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2018/ECECESSTAT20174_ru.pdf.

17. Рыбникова Г.И. Институализация социальной защиты населения в Донецкой Народной Республике в условиях стагнации мировой экономики / Г.И. Рыбникова, М.Г. Коньшева // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2020. – № 20. – С. 97-107.

18. Уровень безработицы в ЕС самый низкий за 20 лет – Евростат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/01/30/656458/>.

19. Шевченко И.А. Основные направления реформирования системы социальной защиты населения в современной России / И.А. Шевченко // Инновации. Наука. Образование. – 2020. – № 22. – С. 933-937.

УДК 331.108.2

DOI

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

СМИРНОВ С.Н.,

**канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры
управления персоналом и экономики труда
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Обоснована целесообразность управления трудовым потенциалом предприятий и организаций на основе компетенций. Компетенции рассматриваются как часть трудового потенциала, определяющие эффективность трудовой деятельности для определённой профессии. Отмечено, что использование компетенций позволяет эффективно решать различные кадровые вопросы. Составлены предложения по разработке модели компетенций.

Ключевые слова: трудовой потенциал, управление, компетенции, персонал, организация, рабочее место, модель

COMPETENCE-BASED ORGANIZATION'S WORKFORCE MANAGEMENT

SMIRNOV S.N.,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Associate Professor of department of personnel
management and labor economics
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The expediency of managing the labor potential of enterprises and organizations on the basis of competencies has been substantiated. Competencies are considered as part of the labor potential that determine the effectiveness of labor activity for a particular profession. It is noted that the use of competencies allows you to effectively solve various personnel issues.. Proposals were made for the development of a competency model.

***Keywords:** labor potential, management, competencies, personnel, organization, workplace, model*

Постановка задачи. Для современных предприятий актуальным является совершенствование подходов и принципов управления персоналом, нацеленных на оценку и развитие возможностей работников, что необходимо для решения производственных задач как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Прогнозирование возможностей сотрудников выполнять поставленные задачи связано с определёнными трудностями. Не всегда в полной мере принимаются во внимание профессиональные интересы, способности и качества членов трудового коллектива. Поэтому при подготовке и реализации решений в области управления человеческими ресурсами необходимо принимать во внимание объективную информацию о потенциальных трудовых возможностях сотрудников.

В первую очередь, крупные и средние предприятия нуждаются во внедрении методик, позволяющих получать и эффективно использовать данные о характеристиках сотрудников, играющих роль в выполнении поставленных задач. Использование данных анализа трудового потенциала повышает эффективность труда [7, с. 134].

Трудовой потенциал характеризуется личностными качествами членов коллектива и условиями трудовой деятельности. Управление развитием трудового потенциала связано с выбором компетенций. Принятие и реализацию управленческих решений следует осуществлять с помощью инструмента для выделения компетенций и анализа трудового потенциала [6, с. 172].

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы управления трудовым потенциалом рассмотрены в работах Андреева С.М.,

Бухалкова М.И., Забродина Ю.М., Кузьминой Н.М., Ромашевской Н.М., Паршиной В.С., Скаржинского М.И. и др.

Трудовой потенциал рассматривается как сложная динамичная и воспроизводимая система. Трудовой потенциал составляют природный и накопленные ресурсы, знания, умения, которые в результате профессиональной деятельности трансформируются в производительные силы, определяющие объём выпуска товаров и предоставляемых услуг, результаты деятельности предприятий и организаций.

Формирование, развитие и анализ компетенций исследовали Жаркова Т.В., Прокудин В.С., Рюмшин А.В., Свистунов В.М., Демьянченко Н.В., Столяров В.А. и другие учёные. Регулярная оценка и анализ компетенций персонала необходимы для решения всех кадровых вопросов.

Актуальность. В зарубежной практике управления наиболее существенные для решения профессиональных задач на определённом участке работы личностные и деловые качества сотрудников определяются как компетенции. При этом необходимым условием для выделения компетенций является возможность их измерения через наблюдаемое поведение.

Отечественная школа управления характеризует компетенции как способности, отражающие определённые стандарты трудового поведения членов коллектива при выполнении поставленных задач. Для систем управления персоналом различных организаций целесообразно внедрять единую терминологию, удобную и эффективную в практическом использовании.

Содержание компетенций связано с профессионально-квалификационными и личностными характеристиками, составляющими трудовой потенциал. Знания, умения и навыки работника, личностные и психофизиологические характеристики определяют трудовой потенциал, соответственно, они составляют и содержание компетенций.

Целью статьи является обоснование предложений по управлению трудовым потенциалом с помощью компетенций.

Изложение основного материала исследования. Компетенции выступают частью трудового потенциала, определяют эффективность трудовой деятельности для определённой профессии. Сущность компетенций определяется составляющими потенциала персонала. Компетенцией следует считать ту составляющую трудового потенциала, которая играет наиболее существенную роль в выполнении профессиональных обязанностей в определённой области трудовой деятельности. Компетенция неразрывно связана с трудовым потенциалом и определяет результаты труда [7, с. 136].

В организациях существуют значимые и разделяемые большинством членов коллектива ценности – принципы и убеждения. Они имеют определённую значимость с позиций обеспечения устойчивой и эффективной деятельности организации. Такого рода организационные

ценности непосредственно связаны с развитием трудового потенциала, поскольку от них зависят результаты выполнения профессиональных обязанностей, отражённых в компетенциях [6, с. 173].

Управление компетенциями осуществляется при решении различных вопросов использования человеческих ресурсов:

- анализ и проектирование рабочего места (должности);
- оценка потребности в персонале;
- определение источников привлечения кандидатов на вакантные должности;
- отбор персонала и приём на работу;
- адаптация новых сотрудников;
- мотивация и стимулирование трудовой активности персонала;
- служебно-профессиональное продвижение работников на основе изучения достигнутых результатов;
- повышение квалификации и профессиональная переподготовка кадров [3, с. 552].

Привлечение соискателей на рабочие места из внешних источников должно основываться на анализе трудового потенциала города (региона). Могут использоваться такие индикаторы качества трудового потенциала, как творчество, профессионализм, здоровье, образование, нравственность, трудовая активность. Особенно важна такая информация для организации, находящейся в стадии формирования и ускоренного роста. Необходимо собрать и рассмотреть сведения о:

- профессионально-возрастных группах;
- профессиях (квалификации) на рынке труда;
- уровне заработной платы;
- уровне занятости;
- образовательных учреждениях, осуществляющих обучение, повышение квалификации и профессиональную переподготовку;
- демографической ситуации;
- социальном обеспечении и социальном страховании населения.

Рассматривая основные профессионально-возрастные группы, необходимо принимать во внимание особенности, характерные для того или иного региона. Молодые работники, в том числе выпускники образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, в начале трудовой деятельности пока ещё не обладают высокой квалификацией и способностью решать сложные производственные задачи.

С одной стороны, начало трудовой деятельности – это отсутствие необходимых практических умений, а с другой стороны – готовность тратить силы и время на свой профессиональный рост, и овладение новыми знаниями. Молодые работники готовы освоить новое в своей профессии.

Актуальным является вопрос о том, насколько имеющийся трудовой потенциал выпускников образовательных учреждений отвечает потребностям молодёжного рынка труда, поскольку уровень их

подготовки и возможность реализовать себя в выбранной профессии могут существенно различаться.

На сегодняшний день рынок труда молодёжи охватывает значительные специфические слои трудоспособного населения и оказывает существенное влияние на развитие страны. Молодёжь как субъект рынка труда кроме возрастных особенностей имеет и другие специфические для этой группы населения характеристики. Каждый представитель данной социальной группы сочетает одновременно несколько видов деятельности – обучение, создание семьи, воспитание детей. Большая часть данной категории граждан, которые не входят в состав экономически активного населения, реализует очень важные функции для общества. Поэтому среди молодёжи доля экономически неактивного населения значительно больше, по сравнению с другими возрастными группами. Это обусловлено теми функциями, которые выполняет молодёжь. Основной причиной отказа в приёме на работу молодого специалиста является отсутствие опыта работы.

Для организаций важно не только освоение знаний и приобретение умений и навыков новыми сотрудниками, но и внедрение системы анализа степени готовности к участию в трудовой деятельности. Целесообразно применять методики анализа готовности молодых специалистов к занятию должности с использованием критериев успешности.

У молодых людей есть преимущества по сравнению с другими возрастными категориями трудящегося населения:

- довольно высокий уровень образования и наибольшая мобильность;
- способность к более быстрой и безболезненной адаптации к изменяющимся внешним условиям жизнедеятельности, в том числе условиям труда;
- динамичность, гибкость, стремление к освоению нового, неизвестного, к самосовершенствованию;
- лучшая выносливость и здоровье [1, с. 276].

Если организация занята поиском руководителей, то целесообразно находить соискателей среди опытных профессионалов среднего возраста. Поиск и наём персонала рассматривается как двусторонний процесс, в ходе которого предприятие отбирает наиболее подходящего из соискателей. Соискатели также делают свой выбор в пользу того работодателя, который в большей степени даст возможность реализовать их профессиональные интересы.

При подборе персонала специалисты кадровых служб разрабатывают компетенции и формируют квалификационные требования к соискателям на занятие должности. Линейные руководители разрабатывают компетенции для соискателей на освободившуюся должность, например, требования к профессиональным умениям, опыту. Набор персонала заключается в привлечении кандидатов на все должности и рабочие места, из которых предприятие отбирает сотрудников, наиболее соответствующих

требованиям данной должности. Проблемой многих предприятий является недостаточное использование комплексного, системного и научно обоснованного подхода при наборе персонала. При описании вакансии и рассмотрении заявок от соискателей на вакантную должность необходимо придерживаться определённых правил:

1. Корректное описание вакансии. Требования к соискателям нужно формулировать конкретно, а не расплывчато.

2. Требование к кандидатам предоставлять сопроводительное письмо, как обязательное. Описание заявки должно включать пункт, согласно которому сопроводительное письмо должно быть обязательно приложено к заявке.

Чтение резюме по определённому алгоритму. Это позволит сэкономить время, необходимое для рассмотрения. Первоочерёдного внимания заслуживают основные блоки информации: опыт работы / опыт руководящей работы; желаемый размер заработной платы; образование; профессиональные достижения. Внутренние источники образуются внутри самого предприятия, возможности которых зависят от начальных данных, менеджмента по анализу и оцениванию работы персонала, профессиональной ориентации, системы повышения квалификации. Внутренние источники предполагают использование внутреннего потенциала персонала предприятия без дополнительного набора кадров, что предполагает рациональное и оптимальное использование имеющихся кадров.

По мере развития предприятия сосредоточение внимания на навыках без учёта более широких компетенций будет недостаточным для развития лидеров и стимулирования карьерного роста сотрудников. Существуют различные подходы, которые крупные предприятия используют для разработки новой модели компетенций или обновления устаревшей, включая рабочие сессии под руководством консультантов, углублённые интервью с лидерами и фокус-группы с участием сотрудников и заинтересованных сторон. Но для средних предприятий, сталкивающихся с ограничениями во времени, бюджете и ресурсах, может быть уместен более простой и упорядоченный подход [5, с. 84].

Управление развитием трудового потенциала, исходя из целей задач организации, следует осуществлять на основе специально разработанной программы, которая предусматривает осуществление следующих мероприятий: в соответствии с принятой кадровой политикой организации, её стратегическими и тактическими целями, резервами и возможностями устанавливаются требования к трудовому потенциалу. Создаётся базовая модель трудового потенциала. Производится анализ уровня развития трудового потенциала и его основных составляющих. Составляется прогноз и план развития трудового потенциала организации. Разрабатывается комплекс мер для устранения негативного влияния факторов, затрудняющих и препятствующих развитию трудового потенциала.

1. Назначаются лица, отвечающие за результаты развития трудового потенциала.

2. Анализируются результаты развития трудового потенциала, и проводится корректировка в случае отклонений от плановых показателей [6, с. 110].

Следует исходить из того, что величина трудового потенциала работника в течение трудовой деятельности непостоянная. Она может как возрастать, так и падать. Приобретение новых знаний сотрудниками и совершенствование их практических навыков, создание благоприятных условий труда способствуют росту величины трудового потенциала. Причиной снижения трудового потенциала может оказаться неоправданно возросшие требования к квалификации работника, не подкреплённые возможностями для обучения, повышения квалификации, профессиональной переподготовки, необходимыми санитарно-гигиеническими условиями для трудовой деятельности [2, с. 93].

Исходя из стратегии организации, устанавливаются требования к трудовому потенциалу. Развитие трудового потенциала должно способствовать реализации миссии и целей организации. Деятельность организации как открытой системы основывается на взаимодействии с внешней средой, что обеспечивается системой управления, составляющей которой выступает процесс управления развитием трудового потенциала. Данный процесс базируется на системе требований к персоналу. Анализ внешней среды организации даёт возможность получить сведения о проблемах, затрудняющих реализацию поставленных целей. Это служит основой для принятия решений о рациональном использовании ресурсов для повышения эффективности деятельности за счёт сильных сторон, устранения угроз от внешних факторов, укрепления «слабых сторон» для снижения рисков.

Применительно к задачам управления трудовым потенциалом такой анализ позволяет собрать необходимые сведения о состоянии коллектива организации, его основных проблемах, установить, как можно использовать внешние возможности для развития трудового потенциала в соответствии со стратегией и целями организации. Первоочерёдные требования к уровню трудового потенциала составляются при разработке стратегической цели с указанием принятой системы ценностей коллектива, что ориентирует развитие сотрудников в определённом направлении, обеспечивая тем самым реализацию стратегии. При стратегическом планировании ценности организации детализируются в модель компетенций. Далее на основе стратегического плана составляется операционный план и, в том числе, план результативности каждого работника, конкретизируются требования к его профессиональным умениям, навыкам, знаниям.

На основе корректировки системы ценностей организации, то есть разделяемых большинством участников коллектива и руководителей организации правил, как основы стиля поведения и управленческих

решений, как в отношении собственного персонала, так и в работе с деловыми партнёрами, формируется модель компетенций.

Распоряжением по организации создаётся рабочая группа, которой ставится задача разработки системы ценностей. В состав рабочей группы могут входить заместитель руководителя организации, руководители подразделений, ведущие специалисты, сотрудники службы управления персоналом. Целесообразно привлечение в рабочую группу независимых экспертов. По мере решения вопросов состав рабочей группы может претерпевать изменения. Каждый член рабочей группы может выносить на общее обсуждение свой вариант системы ценностей. Обоснованные пожелания работников организации, не входящих в состав рабочей группы, могут быть приняты во внимание. Общее предварительное решение принимается коллегиально с учётом мнений всех участников группы. Обязанности руководителя рабочей группы включают утверждение результатов оценки того, насколько разработанная система ценностей увязана со стратегией организации, результатов сравнительного анализа с аналогичными разработками других организаций, в том числе конкурирующих.

На следующей стадии разработки руководитель рабочей группы изучает мнение руководителя организации о системе ценностей. С этой целью может быть проведено интервью с использованием следующих вопросов: Что необходимо организации для эффективной деятельности с учётом конкурентной среды, предпочтений потребителей, внутренних факторов? В чём заключаются основные трудности и проблемы организации? Каков должен быть имидж организации в глазах поставщиков, потребителей, персонала? Каким требованиям должны удовлетворять кандидаты на замещение вакантных рабочих мест? Какие поступки работников организации недопустимы? Приветствуются ли неформальные лидеры, чья точка зрения отличается от точки зрения руководства?

Взяв ответы руководителя за основу, руководитель рабочей группы составляет предварительный список ценностей и их краткую характеристику. Руководитель организации ознакомляется с предварительным списком, который затем выносится для обсуждения на совещание с руководителями подразделений для корректировки. При разработке ценностей необходимо принимать во внимание следующее: ценности должны отвечать миссии и стратегии организации; ценности должны соответствовать ожиданиям клиентов; ценности должны быть одобрены всеми участниками рабочей группы. Принятая система ценностей станет основой для разработки системы компетенций организации [4, с. 115].

Выводы. Трудовой потенциал рассматривается как сложная динамичная и воспроизводимая система. Трудовой потенциал составляют природный и накопленные ресурсы, знания, умения, которые в результате профессиональной деятельности трансформируются в производительные силы, определяющие объём выпуска товаров и предоставляемых услуг,

результаты деятельности предприятий и организаций. Компетенции выступают частью трудового потенциала, определяют эффективность трудовой деятельности для определённой профессии. Сущность компетенций определяется составляющими потенциала персонала.

Управление развитием трудового потенциала, исходя из целей задач организации, следует осуществлять на основе специально разработанной программы. Приобретение новых знаний сотрудниками и совершенствование их практических навыков, создание благоприятных условий труда способствуют росту величины трудового потенциала. Организационные ценности непосредственно связаны с развитием трудового потенциала, поскольку от них зависят результаты выполнения профессиональных обязанностей, отражённые в компетенциях. Перспективой дальнейших исследований в данном направлении является разработка моделей компетенций, ориентированных на развитие трудового потенциала для различных категорий персонала с учётом профиля деятельности организации.

Список использованных источников

1. Былков В.Г. Особенности преобразования трудового потенциала в процессе интеграции выпускников учебных заведений на рынок труда / В.Г. Былков // Экономика труда. – 2021. – Том 8. – № 3. – С. 275-294.
2. Воронина А.В. Компетентностный подход к трансформации содержания трудового потенциала персонала организации / А.В. Воронина, А.В. Охотников // Экономические науки. – 2016. – № 1 (18). – С. 92-98.
3. Железникова Е.В. Управление трудовым потенциалом организации на основе компетенций / Е.В. Железникова, Е.П. Железникова // Региональные проблемы преобразования экономики: интеграционные процессы и механизмы формирования и социально-экономическая политика региона: Материалы IX Международной научно-практической конференции (г. Махачкала, 05-06 декабря 2018 г.). – Махачкала: Издательство Института социально-экономических исследований ДФИЦ РАН, 2018. – С. 551-554.
4. Ивановская Л.В. Развитие персонала: монография / Л.В. Ивановская [и др.]; Государственный университет управления. – М.: Издательский дом ГУУ, 2018. – 219 с.
5. Павловец А.С. Формирование и развитие профессиональных компетенций персонала на предприятии / А.С. Павловец // Организатор производства: теоретический и научно-практический журнал. – 2021. – Т. 29. – № 1. – С. 80-89.
6. Пурыскина В.А. Трудовой потенциал и компетенции работников / В.А. Пурыскина // Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития: Сборник научных трудов. К 110-летию проф. Т.Б. Поляка. – М.: ФГБОУ ВПО «МГУДТ», 2016. – С. 170-174.
7. Радько С.Г. Компетенция как составная часть трудового потенциала / С.Г. Радько // Дизайн и технологии. – 2009. – № 12 (54). – С. 134-144.